

КАНАЛ ВА ОЧИК ЎЗАНЛАРДАГИ ҚАТТИҚ ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХАРАКАТИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Иброхимов Абдуфатто Рахимжон уғли¹

¹Фарғона политехника институти таянч докторанти,

Абдухамидов Сардор Кахарбоевич²

²ЎзР ФА Механик иншоотлар сейсмик мустақамлиги
институти стажор тадқиқотчиси

Омонов Заршид Жуманазар ўғли³

³Тошкент Давлат техника университети ассистенти

Е-маил: ibroximov-2022@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7388652>

Дарёлар бир неча ирмоқлар йиғиндисидан иборат бўлиб, бу ирмоқлар асосан тоғли худудларда шаклланади. Ирмоқларда ҳаракатланаётган сув оқимининг тезлиги юқорилиги, буларни табиат ҳароратининг кескин ўзгариши натижасида эрозияланаётган турли тоғ жинслари устидан ҳаракатланиб ўтиши унинг ўз таркибига шу тоғ жинсларини емирилиб тушиб биргаликда ҳаракатланишига олиб келади. Уларнинг ўлчамлари турлича бўлиб, оқим таркибида сирпаниб ёки ағдалиб ҳаракатлана бошлайди. Бу кўринишдаги ҳаракат амалга ошаётганда асосан улар таркибидан ишқаланиш натижасидаги заррачалари ажралиб бориб, қиррали кўринишдаги қаттиқ жисм бўлаклари силлиқлашган сиртли жинсларга айлана бошлайди. Д.Минд ва С.Шуберт томонидан ўтказилган экспериментал тадқиқотлар натижасига асосан аэродинамик қувурга берилаётган ҳавонинг тезлиги панжараларга сепилган грунт ва нанос заррачалари концентрациясига боғлиқлиги аниқланган.

Очиқ ўзанларда заррачалар ҳаракатини математик моделлаштириш

Каналларда заррачаларни ҳаракатини ўрганиш учун қуйидагича масала ишлаймиз. Канални кўриниши қуйидаги 1-расмда тасвирланган.

1-рasm. Хисобий канални кўриниши

Сувнинг баландлиги $H=3.6$ метр ва канални узунлиги $L=100H=360$ метр бўлган канал олинган. Бу ерда сувнинг тезлиги $U=0.35, 0.55, 0.75, 1$ м/с деб олинган ва зарраларни диаметри $D=0.05$ дан 1 мм гача ўлчамдаги зарраларни ҳаракати ўрганилган.

Наве-Стокс тенгламасига асосланган RANS ва турбулентликни Спаларт-Аллмарес дифференциал тенгламалари декарт координаталар системасида қуйидагича кўринишга эга [2].

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial U}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial U}{\partial x} \right) + K(U - U_p), \\ \frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial V}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial V}{\partial x} \right) - g + K(V - V_p), \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial t} + U \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} + V \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} = C_{b1} (1 - f_{t2}) \tilde{S} \tilde{v} - \left[C_{w1} f_w - \frac{C_{b1}}{k^2} f_{t2} \right] \left(\frac{\tilde{v}}{d} \right)^2 + \\ + \frac{1}{\sigma} \left[\frac{\partial}{\partial y} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \right) \right] + \frac{C_{b2}}{\sigma} \left[\left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} \right)^2 \right] \\ \frac{dU_p}{dt} = K(U - U_p), \quad \frac{dV_p}{dt} = K(V - V_p) - g. \end{cases} \quad (1)$$

Бу ерда U, V - каналдаги сувнинг бўйланма ва кўндаланг тезлиги. U_p, V_p - заррачаларни тезликлари. Турбулент қовушқоқликни боғлаш учун қуйидагича тенгламадан фойдаланамиз: $v_t = \tilde{v} f_{v1}$

Спаларт-Аллмарес моделини қўшимча функциялари қуйидагича аниқланади.

$$\begin{aligned} f_{v1} &= \frac{x^3}{x^3 + c_{v1}^3}, \quad x = \frac{\tilde{v}}{v}, \quad \tilde{S} = \Omega + \frac{\tilde{v}}{k^2 d^2} f_{v2}. \\ f_w &= g \left[\frac{1 + C_{w3}^6}{g^6 + C_{w3}^6} \right], \quad g = r + C_{w2} (r^6 - r), \quad f_{v2} = 1 - \frac{x}{1 + x f_{v1}}, \quad g = r + c_{w2} (r^6 - r), \quad (2) \\ f_{t2} &= c_{t3} \exp(-c_{t4} x^2), \quad r = \min \left[\frac{\tilde{v}}{\tilde{S} k^2 d^2}, 10 \right], \quad W_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} - \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right). \end{aligned}$$

Турбулент ҳаракатда фазаларнинг ўзаро таъсирлашиш коэффиценти қуйидагича аниқланади.

$$K = \frac{18 \rho v}{\rho_p \delta^2} \quad (2)$$

Бу ерда ρ_p - қаттиқ заррачани зичлиги, ρ - сувнинг зичлиги, δ - заррачани диаметри.

$Re_d = \frac{\rho \cdot d}{\nu}$ - заррача учун Рейнолдс сони, ν - кинематик қовушқоқлик.

1-тенгламани ўлчовсиз ҳолга келтирамиз яни барча тезликларни каналга киришдаги тезликка нисбатан, ўлчамларни эса сувнинг баландлигига нисбатан. Ўлчамсиз ҳолатда 1-тенглама қуйидагича

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial U}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial U}{\partial x} \right) + K(U - U_p), \\ \frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial V}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial V}{\partial x} \right) - g + K(V - V_p), \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial t} + U \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} + V \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} &= C_{b1}(1 - f_{t2}) \tilde{S} \tilde{v} - \left[C_{w1} f_w - \frac{C_{b1}}{k^2} f_{t2} \right] \left(\frac{\tilde{v}}{d} \right)^2 + \\ &+ \frac{1}{\sigma} \left[\frac{\partial}{\partial y} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left((v + \tilde{v}) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \right) \right] + \frac{C_{b2}}{\sigma} \left(\left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} \right)^2 \right) \\ \frac{dU_p}{dt} &= K(U - U_p), \quad \frac{dV_p}{dt} = K(V - V_p) - g. \end{aligned} \right\} \text{кўринишга эга}$$

(4)

Бошланғич ва чегаравий шартлари

Киришда

$$U = U_p = \int_{j=1}^n e^{(0.05 \ln(\frac{j}{n}))}, \quad V = V_p = 0.$$

Чиқишда барча тезликлар учун экстрополяция шартидан фойдаланилди. $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 U_p}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 V_p}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0.$

Чиқишда барча тезликлар учун экстрополяция шартидан фойдаланилди. $U = U_p = V = V_p = 0.$

Сонли натижалар таҳлили

Қуйидаги расмда канални хар хил кесимида оқимнинг кўндаланг ва бўйланма тезлиги графиклари кўрсатилган.

2-расм. Канални хар хил кесимида оқимнинг кўндаланг тезлиги

Қуйидаги расмда оқимнинг тезлигига қараб зарраларни чўкиш узоқлиги графиги келтирилган.

3-расм. Оқимнинг тезлигига қараб зарраларни чўкиш узоқлиги оқимнинг тезлиги [3] а) $U=0.35$ m/s, б) $U=0.55$ m/s, в) $U=0.75$ m/s, д) $U=1$ m/s. Ушбу мақолада очиқ ўзанлардаги қаттиқ заррачаларни ҳаракати ўрганилди. Оқимнинг тезликларини аниқлаш учун RANS методикасидан ва турбулентликни Спаларт-Аллмарес модельидан фойдаланилди. Заррачаларни траекториясини аниқлаш учун Лагранж ёндашувдан фойдаланилди. Сонли ҳисоблашларда заррачанинг ўлчами ва йириклиги катта бўлса жуда тез вақтда чўкиши, агар заррача енгил бўлса узоқроқ масофан босиб ўтиши аниқланди ва графикларда келтириб ўтилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Umarbekovna D. D. ISSUES OF PRODUCT EXPORT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL ENTITIES //World Economics and Finance Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 57-58.

2. Utanov B. Q., Maxamadrahimov M. O. BUILDING CORPORATION MANAGEMENT: IN CASE OF THE USA AND JAPAN MODELS //INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE ECONOMY FUNCTIONING IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION. – 2014. – С. 304-306.
3. Утанов Б. К. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСЬКИХ ХОЗЯЙСТВ //К64 Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р./М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т.—Кропивницький: ЦНТУ, 2020.—358 с. – 2020. – С. 344.
4. Khabibullayev I., Utanov B. K. STATISTICAL INDICATORS OF FISCAL SYSTEMS AND METHODS OF ACCOUNTING //Economics & Law. – 2015. – Т. 51. – №. 5.
5. Absalamova G. S. VIEWS OF FRENCH RENAISSANCE THINKERS ON CHILD UPBRINGING //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 12-17.
6. Absalamova G. FRANSUZ MUTAFAKKIRI MICHEL DE MONTEN FARZAND TARBIYASI XUSUSIDA: FRANSUZ MUTAFAKKIRI MICHEL DE MONTEN FARZAND TARBIYASI XUSUSIDA //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2021. – Т. 4. – №. 9.
7. Beknazarova M., Saypiyev T. NAKARBOKSIMETILTSELLYULOZANI GETEROGEN SHAROITDA PARCHALASH VA GETEROGEN KATALIZ, GETEROGEN TIZIM: XUSUSIYATLARI, TASNIFI VA USULLARI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 45-53.
8. Sharifovna A. G. Michel Monten's Style in His “Essays” //Procedia of Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 1. – С. 364-368.
9. Жанонова С. Б. Этимология Названия Растений //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 113-116.
10. Janonova S. B. Place and application of terminology in agriculture //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 7. – С. 255-258.
11. Bazarov D.R. Arifjonov A.M. va boshqalar “O’zandagi jarayonlar gidravlikasi” .Toshkent 2019.
12. Loitsyansky L.G. The mechanics of fluid and gas, Moscow, Science. p. 840, Mexanika jidkosti i gaza, Moscow, Nauka, (1987)

13. Андерсон Д., Таннехил Дюю., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен //- М.: Мир, 1990.- Т.1- 384с.; Т.2 - 392с
14. Patankar S.V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Taylor&Francis. ISBN 978-0-89116-522-4, 1980.
15. Spalart P.R., Shur M.L. On the sensitization of turbulence models to rotational and curvature // Aerospace Science and Technology. 1997. Vol. 1, No. 5. 297-302.
16. Самарский А. А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. М.: Наука, 1978. – 592 с.
17. Kolmogorov A.N. Equations of turbulent motion of an incompressible fluid. Izvestia Academy of Sciences, USSR; 1942, Physics 6: – P. 56-58.
18. Наврузов, Дилшод Примкулович, and Сардор Кахарбоевич Абдухамидов. "ДВУХШАГОВАЯ НЕЯВНАЯ СХЕМА ПИСМЕНА-РИКФОРДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА." INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 2.18 (2022): 803-808.
19. Abduxamidov S. K., Omonov Z. J., Chorshanbiyeva L. T. ISSUES OF CALCULATING THE TRANSVERSE FORCE AND BENDING MOMENTS FOR VARIOUS TYPES OF FENCES IMPOSED BY EXTERNAL FORCES //Archive of Conferences. – 2021. – С. 63-66.
20. Усманов Р., Абдухамидов С. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЕ ГАРДНЕРА УПРОЩЕННЫМ МЕТОДОМ УКРОЧЕННЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 64-67.

